

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.

Abdullayev Farrux Rustam o'g'li, A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: so'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida xususiy ta'lim muassasalari soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Xususiy maktablar zamonaviy ta'lim xizmatlarini taklif etish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ta'lim sifati va raqobatbardoshligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, ushbu muassasalarning samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan boshqaruv tizimining to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Xususiy maktablarda boshqaruv faoliyatining samaradorligi pedagogik, tashkiliy hamda ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonni ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining samaradorligini pedagogik muammo sifatida tahlil qilishga qaratilgan.

MAQSAD: xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining samaradorligini pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, boshqaruv jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik tahlil, taqqoslash, kuzatish, so'rovnomalar, suhbat hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, ta'lim boshqaruvi, pedagogika va ta'lim menejmenti sohasiga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Tadqiqot materiallari sifatida xususiy maktablarning boshqaruv tizimi, pedagogik jamoa faoliyati, ta'lim sifati ko'rsatkichlari hamda o'quv jarayonini tashkil etish jarayonlari tahlil qilindi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xususiy maktablarda boshqaruv samaradorligi rahbarning boshqaruv kompetensiyasi, pedagogik jamoa bilan samarali hamkorlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ta'lim sifati muntazam monitoring qilish bilan bevosita bog'liq. Boshqaruv jarayonida strategik rejalashtirish, motivatsiya tizimi, pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy boshqaruv yondashuvlari va pedagogik menejment elementlarini qo'llash xususiy maktablar faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA: xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining samaradorligi ta'lim sifati, pedagogik jamoaning kasbiy salohiyati hamda ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari xususiy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Samarali boshqaruv modeli ta'lim muassasasining barqaror rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ta'lim xizmatlarining sifati ham oshiradi.

Kalit so'zlar: xususiy maktab, ta'lim boshqaruvi, pedagogik menejment, ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi, innovatsion pedagogika, ta'lim tizimi, pedagogik jarayon.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ШКОЛ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Абдуллаев Фаррух Рустам огли, независимый соискатель НИПМ имени А. Авлони, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в последние годы в результате проводимых реформ в системе образования значительно увеличивается количество частных образовательных учреждений. Частные школы играют важную роль в предоставлении современных образовательных услуг, внедрении инновационных педагогических технологий и повышении качества и конкурентоспособности образования. В то же время эффективное функционирование этих учреждений во многом зависит от правильной организации системы управления. Эффективность управленческой деятельности в частных школах тесно связана с педагогическими, организационными и социальными факторами, а научное изучение данного процесса считается одной из актуальных педагогических проблем. Данное исследование направлено на анализ эффективности управленческой деятельности частных школ как педагогической проблемы.

ЦЕЛЬ: является изучение эффективности управленческой деятельности частных школ с педагогической точки зрения, выявление факторов, влияющих на управленческий процесс, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по организации эффективного управления в образовательных учреждениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы педагогического анализа, сравнения, наблюдения, анкетирования, беседы и статистического анализа. Также были изучены научные источники, посвящённые вопросам управления образованием, педагогики и образовательного менеджмента. В качестве материалов исследования были проанализированы система управления частных школ, деятельность педагогического коллектива, показатели качества образования, а также организация учебного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что эффективность управления в частных школах напрямую связана с управленческой компетентностью руководителя, эффективным взаимодействием с педагогическим коллективом, внедрением инновационных технологий и регулярным мониторингом качества образования. В процессе управления важную роль играют стратегическое планирование, система мотивации, поддержка профессионального развития педагогов и укрепление сотрудничества с родителями. Кроме того, применение современных управленческих подходов и элементов педагогического менеджмента способствует повышению эффективности деятельности частных школ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективность управленческой деятельности частных школ оказывает непосредственное влияние на качество образования, профессиональный потенциал педагогического коллектива и эффективную организацию

образовательного процесса. Результаты исследования показали необходимость совершенствования управленческих процессов в частных образовательных учреждениях на научной основе. Эффективная модель управления обеспечивает устойчивое развитие образовательного учреждения и повышение качества образовательных услуг.

Ключевые слова: частная школа, управление образованием, педагогический менеджмент, качество образования, эффективность управления, инновационная педагогика, система образования, педагогический процесс.

THE EFFECTIVENESS OF PRIVATE SCHOOL MANAGEMENT ACTIVITIES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.

Abdullayev Farrukh Rustam ugli, independent Researcher at the A. Avloni Scientific-Research Institute for Studying Problems and Determining Prospects of Public Education Management, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in recent years, as a result of reforms implemented in the education system, the number of private educational institutions has been increasing significantly. Private schools play an important role in providing modern educational services, introducing innovative pedagogical technologies, and improving the quality and competitiveness of education. At the same time, the effective functioning of these institutions largely depends on the proper organization of the management system. The effectiveness of management activities in private schools is closely related to pedagogical, organizational, and social factors, and the scientific study of this process is considered one of the urgent pedagogical problems. This research is aimed at analyzing the effectiveness of management activities in private schools as a pedagogical problem.

AIM: the main objective of the study is to examine the effectiveness of management activities in private schools from a pedagogical perspective, identify factors influencing the management process, and develop scientifically grounded recommendations for organizing effective management in educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: during the research, methods such as pedagogical analysis, comparison, observation, questionnaires, interviews, and statistical analysis were used. In addition, scientific literature related to educational management, pedagogy, and educational management was studied. The research materials included the analysis of the management system of private schools, the activities of the teaching staff, indicators of education quality, and the organization of the educational process.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the research showed that the effectiveness of management in private schools is directly related to the managerial competence of the leader, effective cooperation with the teaching staff, the introduction of innovative technologies, and regular monitoring of education quality. Strategic planning, motivation systems, support for teachers' professional development, and strengthening cooperation with parents play an important role in the management process. In addition,

the application of modern management approaches and elements of pedagogical management contributes to improving the efficiency of private school activities.

CONCLUSION: the effectiveness of management activities in private schools directly influences the quality of education, the professional potential of the teaching staff, and the effective organization of the educational process. The results of the research indicate the necessity of improving the management process in private educational institutions on a scientific basis. An effective management model not only ensures the sustainable development of educational institutions but also improves the quality of educational services.

Keywords: private school, educational management, pedagogical management, quality of education, management efficiency, innovative pedagogy, education system, pedagogical process.

Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv faoliyati samaradorligi masalasi ta'lim sifati, institutsional rivojlanish va pedagogik jarayon natijadorligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda [1]. Ayniqsa, xususiy maktablar faoliyatida boshqaruv samaradorligi masalasi alohida dolzarblik kasb etadi, chunki bunday ta'lim tashkilotlari raqobatbardoshlik, moslashuvchanlik, innovatsion rivojlanish va ta'lim sifati kabi bir-biri bilan uzviy bog'liq vazifalarni bir vaqtning o'zida hal etishga majbur [3].

Ilmiy adabiyotlarda maktab boshqaruvi samaradorligi ko'proq maktab rahbarligining ta'lim natijalariga, pedagogik jamoa faoliyatiga, tashkiliy muhitga va institutsional rivojlanishga ta'siri doirasida tahlil qilinadi [5], [6]. Shu bilan birga, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini aynan pedagogik muammo sifatida talqin qilishga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ko'p hollarda mazkur masala boshqaruvning tashkiliy, iqtisodiy yoki huquqiy jihatlarini doirasida yoritilib, uning pedagogik mohiyati yetarlicha ochib berilmaydi [7].

Holbuki, xususiy maktab boshqaruvi faqat ma'muriy faoliyat emas. U pedagogik maqsadlarni amalga oshirish, ta'lim sifati ta'minlash, o'qituvchilar faoliyatini muvofiqlashtirish, o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash va ichki rivojlanish muhitini shakllantirish bilan bevosita bog'liq. Shu sababli xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqish ilmiy jihatdan asosli va zarurdir [2].

Mazkur muammoning dolzarbligi bir necha ziddiyatlarda namoyon bo'ladi. Bir tomondan, xususiy maktablardan yuqori sifatli ta'lim, samarali boshqaruv va barqaror rivojlanish talab etiladi; ikkinchi tomondan esa boshqaruv faoliyatining samaradorligini belgilovchi pedagogik mezonlar, nazariy yondashuvlar va ilmiy asoslangan mexanizmlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan [6]. Yana bir ziddiyat shundaki, xususiy maktablar innovatsion va moslashuvchan tashkilotlar sifatida tavsiflanadi, ammo ularning boshqaruv amaliyotida samaradorlikni tizimli ta'minlashga xizmat qiluvchi ilmiy-metodologik yondashuvlar hali ham to'liq shakllanmagan [8].

Mazkur sharoitda loyihaviy menejment yondashuvi alohida nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu yondashuv boshqaruv faoliyatini maqsad, muddat, resurs, mas'uliyat, monitoring va natijadorlik bilan bog'liq holda yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi [8]. Shu jihatdan loyihaviy menejment xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning istiqbolli metodologik asosi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Shundan kelib chiqib, ushbu maqolaning maqsadi xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida nazariy jihatdan asoslash, uning mazmun-mohiyatini ochib berish hamda mazkur muammoni tahlil etishda loyihaviy menejment yondashuvining metodologik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

Mazkur maqola nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, unda xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiluvchi metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologik jihatdan ta'limda menejment, maktab rahbarligi, tashkiliy rivojlanish va loyihaviy menejmentga oid ilmiy yondashuvlarga tayandi [1], [2].

Maqolada, avvalo, ilmiy manbalarni nazariy tahlil qilish metodi qo'llanildi. Ushbu metod yordamida maktab boshqaruvi, boshqaruv faoliyati samaradorligi, pedagogik muammo, ta'limda menejment hamda loyihaviy menejmentga oid ilmiy qarashlar o'rganildi va umumlashtirildi [4], [5]. Mazkur yondashuv tadqiqot muammosining ilmiy adabiyotlarda qay darajada yoritilganini aniqlash, asosiy tushunchalarning mazmunini ochib berish hamda mualliflik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qildi.

Shuningdek, qiyosiy-komparativ tahlil metodidan foydalanildi. Bu metod asosida ta'lim tashkilotlarini boshqarish samaradorligi, maktab rahbarligi va ta'limda loyiha yondashuvi bo'yicha ilgari surilgan xorijiy ilmiy qarashlar o'zaro taqqoslandi [2]. Qiyosiy tahlil xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini kengroq ilmiy kontekstda ko'rib chiqish, uning umumiy va o'ziga xos jihatlarini ajratish imkonini berdi.

Maqolada tizimli yondashuv muhim metodologik asos sifatida qo'llanildi. Mazkur yondashuvga ko'ra, xususiy maktab boshqaruv faoliyati alohida funksiyalar yig'indisi emas, balki maqsad, vazifa, subyektlar, vosita, jarayon va natijalardan iborat o'zaro bog'liq pedagogik tizim sifatida talqin qilindi [5], [6]. Tizimli yondashuv boshqaruv faoliyati samaradorligini faqat tashkiliy natija sifatida emas, balki pedagogik jarayon sifatida bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida asoslash imkonini berdi.

Bundan tashqari, muammoviy-tahliliy yondashuv asosida xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqishga sabab bo'luvchi asosiy ziddiyatlar ilmiy jihatdan sharhlandi. Ushbu yondashuv mavjud nazariy qarashlar, boshqaruvga qo'yilayotgan zamonaviy talablar va xususiy maktablar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari o'rtasidagi nomuvofiqliklarni aniqlashga xizmat qildi [6], [9].

Shuningdek, maqolada umumlashtirish va konseptual talqin qilish metodlaridan foydalanildi. Bu metodlar yordamida turli ilmiy manbalarda uchraydigan yondashuvlar bir tizimga keltirildi, boshqaruv faoliyati samaradorligining pedagogik mohiyati aniqlashtirildi

hamda ushbu muammoni tahlil qilishda loyihaviy menejment yondashuvining nazariy imkoniyatlari belgilab olindi [7], [8].

Shu tariqa, maqolada qo'llangan metodlar empirik ma'lumotlarni qayta ishlashga emas, balki muammoning nazariy asoslarini ochib berish, ilmiy qarashlarni tizimlashtirish, tushunchalarni aniqlashtirish va mualliflik konseptual yondashuvini shakllantirishga yo'naltirildi.

Ilmiy manbalar tahlili va mavjud yondashuvlarni nazariy umumlashtirish asosida xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida talqin qilishga imkon beruvchi bir qator konseptual xulosalar shakllantirildi.

Avvalo, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi faqat ma'muriy yoki tashkiliy hodisa emasligi asoslandi. U ta'lim sifati, pedagogik jamoa faoliyatining uyg'unligi, o'quv jarayonining barqarorligi, ichki nazorat va rivojlanish strategiyalarining izchilligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan tashkiliy-pedagogik hodisa sifatida namoyon bo'ladi [1], [6]. Shu bois boshqaruv samaradorligini baholashda faqat tashkiliy natijalar emas, balki pedagogik maqsadlar va ta'limiy natijalarga ta'siri ham e'tiborga olinishi lozim.

Nazariy tahlil xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqish zarurati bir qator ilmiy jihatdan muhim ziddiyatlar bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Birinchidan, xususiy maktablardan yuqori sifati ta'lim, moslashuvchan boshqaruv va raqobatbardoshlik talab etiladi, biroq boshqaruv samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan yondashuvlar hamda aniq mezonlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan [2], [3]. Ikkinchidan, ta'lim tashkilotlarini boshqarishga oid zamonaviy qarashlarda natijadorlik, refleksiya va rivojlanish ustuvor deb qaralsa-da, amaliyotda boshqaruv ko'pincha vaziyatli va qisqa muddatli qarorlar doirasida qolib ketadi. Uchinchidan, xususiy maktablar innovatsion va moslashuvchan subyekt sifatida tavsiflansa-da, ularning boshqaruv faoliyatini pedagogik tizim sifatida talqin qiluvchi ilmiy ishlanmalar cheklangan [4], [7].

Nazariy umumlashtirish asosida xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining mazmunini ochib beruvchi asosiy tarkibiy komponentlar ajratildi. Ular quyidagilardan iborat:

maqsadli komponent - boshqaruv faoliyatining strategik yo'nalganligi va ta'limiy maqsadlar bilan uyg'unligi;

tashkiliy komponent - boshqaruv subyektlari, vakolatlar va funksiyalarning aniq taqsimlanganligi;

jarayonli komponent - rejalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat va tahlil jarayonlarining izchilligi;

natijaviy komponent - boshqaruv qarorlarining ta'lim sifati va institutsional rivojlanishga ta'siri;

refleksiv komponent - boshqaruv faoliyatini baholash, tahlil qilish va takomillashtirish imkoniyati [5], [7].

Mazkur komponentlar boshqaruv faoliyati samaradorligini biryoqlama emas, balki yaxlit pedagogik tizim sifatida tushunish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Aynan shu

yondashuv orqali boshqaruv samaradorligini ta'lim sifati bilan bog'liq holda talqin qilish imkoniyati kengayadi.

Nazariy tahlil natijasida "xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi" tushunchasining mualliflik talqini ham shakllantirildi. Unga ko'ra, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi — bu ta'lim tashkiloti maqsadlariga erishishda boshqaruv subyektlari, funksiyalari, resurslari va pedagogik jarayon o'rtasidagi uyg'unlik darajasini ifodalovchi, ta'lim sifati hamda institutsional rivojlanishga ta'sir ko'rsatuvchi tashkiliy-pedagogik tavsifdir. Mazkur talqin boshqaruv samaradorligini faqat natija bilan emas, balki jarayon, tizimlilik va pedagogik maqsadga yo'naltirilganlik bilan ham bog'lash imkonini beradi [1], [8].

Shuningdek, loyihaviy menejment yondashuvining ushbu muammoni tahlil qilish va keyinchalik hal etishdagi metodologik imkoniyatlari aniqlashtirildi. Nazariy jihatdan ushbu yondashuv boshqaruv faoliyatini: aniq maqsadlar asosida rejalashtirish, muddat va resurslarni muvofiqlashtirish, vazifalar va mas'uliyatni belgilash, monitoring va nazoratni tizimlashtirish, natijadorlikni baholash kabi o'zaro bog'liq jarayonlar majmui sifatida ko'rishga imkon beradi [8].

Shu jihatdan loyihaviy menejment xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar uchun istiqbolli metodologik asos sifatida talqin qilindi.

Nazariy natijalarning yana bir muhim jihati shundaki, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi muammosi o'z mohiyatiga ko'ra ko'p omilli va integrativ xarakterga ega ekanligi asoslandi. Bu muammo tashkiliy tuzilma, boshqaruv madaniyati, rahbarlik uslubi, pedagogik jamoa bilan hamkorlik, ichki monitoring, strategik rivojlanish va innovatsion boshqaruv unsurlarining o'zaro ta'siri doirasida namoyon bo'ladi [9]. Demak, uning yechimi ham kompleks va tizimli yondashuvni talab qiladi.

Shu tariqa, nazariy tahlil asosida xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqish ilmiy jihatdan asoslandi, ushbu muammoning mazmuni va tarkibiy tuzilishi aniqlashtirildi hamda uni loyihaviy menejment asosida tahlil qilishning metodologik imkoniyatlari belgilab olindi.

Ushbu maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida talqin qilishga qaratilgan nazariy yondashuvlar umumlashtirildi va bu masalaning ilmiy-pedagogik ahamiyati asoslab berildi. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktab boshqaruv samaradorligi masalasi ko'pincha ta'lim sifati, liderlik, tashkiliy rivojlanish va institutsional natijadorlik bilan bog'liq holda talqin qilinadi [1], [4]. Biroq xususiy maktablar faoliyati kontekstida ushbu muammoni aynan pedagogik muammo sifatida alohida ajratib ko'rish yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Mazkur maqolaning nazariy ahamiyati shundaki, unda boshqaruv faoliyati samaradorligi faqat tashkiliy yoki ma'muriy natija emas, balki ta'lim maqsadlariga erishish, pedagogik jarayonni qo'llab-quvvatlash, jamoaviy hamkorlikni ta'minlash va maktabning barqaror rivojlanishini boshqarish bilan bog'liq kompleks hodisa sifatida talqin qilindi. Bunday yondashuv boshqaruv samaradorligi tushunchasining pedagogik mazmunini

kengaytiradi hamda uni ta'limda menejmentning muhim ilmiy kategoriyalaridan biri sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi [2], [5].

Nazariy umumlashtirishlar asosida ajratilgan maqsadli, tashkiliy, jarayonli, natijaviy va refleksiv komponentlar xususiy maktablar boshqaruv faoliyatini yaxlit tizim sifatida baholashga xizmat qiladi. Bu esa boshqaruv samaradorligini biryozlama natijadorlik mezonini bilan emas, balki uning ichki tuzilmasi, funksional uyg'unligi va pedagogik yo'naltirilganligi bilan izohlash zarurligini ko'rsatadi [5]. Shu ma'noda, boshqaruv samaradorligini pedagogik muammo sifatida talqin qilish xususiy maktablarni rivojlantirishga doir keyingi tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos yaratadi.

Maqolada asoslangan yana bir muhim jihat - xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligi muammosining ko'p omilli va integrativ tabiatga egaligidir. Ushbu muammo faqat rahbarlik uslubi yoki tashkiliy tuzilma bilan chegaralanmaydi; u strategik boshqaruv, ichki muvofiqashtirish, nazorat, refleksiya, jamoaviy hamkorlik va institutsional moslashuvchanlik bilan ham bog'liq [3], [4], [9]. Shu sababli xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar ham kompleks va tizimli bo'lishi zarur.

Loyihaviy menejment yondashuvi aynan shu jihatdan alohida e'tiborga loyiqdir. Chunki u boshqaruv faoliyatini maqsad, muddat, resurs, mas'uliyat, monitoring va natijadorlikni bir tizimga birlashtirgan holda ko'rib chiqadi [8]. Nazariy jihatdan qaralganda, loyiha yondashuvi xususiy maktab boshqaruvining strategik va operatsion qatlamlari o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, boshqaruv jarayonlarining izchilligini ta'minlash va samaradorlikni baholash mezonlarini aniqlashtirish uchun qulay metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois mazkur yondashuv keyingi bosqichlarda boshqaruv samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqishda tayanch konseptual platforma bo'la oladi [2].

Shu bilan birga, mazkur maqola nazariy xarakterga ega bo'lgani sababli uning imkoniyatlari va chegaralarini ham e'tiborga olish lozim. Maqolada ilgari surilgan yondashuvlar ilmiy manbalar tahlili va nazariy umumlashtirishlarga tayangan bo'lib, ular hali empirik tekshiruvdan o'tkazilmagan. Demak, keyingi tadqiqotlarda xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalarini aniqlashtirish, shuningdek, loyihaviy menejment asosidagi takomillashtirilgan mexanizmlarni amaliy jihatdan sinovdan o'tkazish zarur bo'ladi. Bu esa nazariy xulosalarning amaliy qiymatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, maqolada ilgari surilgan nazariy qarashlar xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv nafaqat ta'limda menejment nazariyasini boyitadi, balki xususiy maktablar faoliyatini samarali tashkil etish, ularning boshqaruv salohiyatini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan keyingi ilmiy izlanishlar uchun metodologik zamin yaratadi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida o'rganish zamonaviy ta'limda menejment nazariyasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalar tahlili ushbu muammo faqat tashkiliy yoki ma'muriy xarakterga

ega emasligini, balki ta'lim sifati, pedagogik jarayonning izchilligi, jamoaviy hamkorlik va institutsional rivojlanish bilan bevosita bog'liq bo'lgan murakkab tashkiliy-pedagogik hodisa ekanini ko'rsatdi [7].

Nazariy umumlashtirish asosida xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligining mazmuni, tarkibiy komponentlari va uni pedagogik muammo sifatida talqin qilish zaruratini belgilovchi asosiy ziddiyatlar aniqlashtirildi. Shu bilan birga, boshqaruv faoliyati samaradorligini maqsadli, tashkiliy, jarayonli, natijaviy va refleksiv komponentlar birligida ko'rib chiqish ushbu muammoni tizimli tahlil qilish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilishi asoslandi [6].

Maqolada loyihaviy menejment yondashuvi xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishni ilmiy jihatdan tahlil qilish va keyingi bosqichlarda takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish uchun istiqbolli metodologik asos sifatida talqin qilindi [8]. Mazkur yondashuv boshqaruv faoliyatini maqsad, resurs, muddat, monitoring va natijadorlik bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqish imkonini beradi.

Shu tariqa, maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini pedagogik muammo sifatida o'rganishning nazariy zarurati asoslandi. Mazkur nazariy yondashuv keyingi tadqiqotlarda boshqaruv samaradorligining mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, shuningdek, loyihaviy menejment asosidagi takomillashtirilgan boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish uchun metodologik zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. Improving School Leadership. Volume 1: Policy and Practice. OECD, 2008.
2. OECD. School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013. OECD Publishing, 2016.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education – Lead for Learning. Paris: UNESCO, 2024.
4. Hallinger, P. "Leadership for Learning: Lessons from 40 Years of Empirical Research." Journal of Educational Administration, 2011.
5. Hallinger, P., & Heck, R. H. "Reassessing the Principal's Role in School Effectiveness." Educational Administration Quarterly, 1996.
6. Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. "The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types." Educational Administration Quarterly, 2008.
7. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. "Seven strong claims about successful school leadership." School Leadership & Management, 2008.
8. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
9. Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. "Organizational Change: A Review of Theory and Research in the 1990s." Journal of Management, 1999.

